

МЕТОД МЕНТАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ У ДЕТЕЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Умарова Маржана Жанбулатовна

Студентка 4-го курса KIUT

Факультет «Начальное образование»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11476082>

Аннотация. Данная статья исследует роль ментальных изображений у детей в начальных классах и их влияние на психологию и навыки чтения. В статье рассматривается актуальность использования ментальных изображений в образовательном процессе и их воздействие на развитие детей. Также представлены примеры заданий для повышения ментального изображения и анализируются плюсы и минусы данного метода на уроках читательской грамотности. В заключении подводятся итоги и делаются выводы о значимости ментальных изображений для детей в начальных классах.

Ключевые слова: ментальные изображения, дети начальных классов, психология, навыки чтения, образовательный процесс.

Annotation. This article explores the role of mental images in children in primary school and their impact on psychology and reading skills. The article discusses the relevance of using mental images in the educational process and their impact on the development of children. Examples of tasks to improve the mental image are also presented and the pros and cons of this method in reading literacy lessons are analyzed. In conclusion, the results are summed up and conclusions are drawn about the significance of mental images for children in the primary grades.

Key words: mental images, primary school children, psychology, reading skills, educational process.

Актуальность исследования. Развитие ментальных изображений у детей в начальных классах имеет большое значение для их когнитивного и эмоционального развития. Ментальные изображения помогают детям лучше понимать тексты, активизируют их воображение и способствуют развитию визуального мышления. Они также могут повысить интерес детей к чтению и способствовать формированию навыков чтения и понимания прочитанного. В связи с этим, изучение роли ментальных изображений у детей начальных классов является актуальной темой исследования.

Ментальные изображения у детей начальных классов представляют собой внутренние представления и визуализации, которые они

формируют в своем воображении при чтении или восприятии информации. Эти изображения являются результатом взаимодействия слов, идей и образов, которые ребенок получает из текста или устной речи. Ментальные изображения играют важную роль в понимании текстов, развитии воображения и формировании навыков чтения у детей начальных классов.

Важно отметить, что ментальные изображения индивидуальны для каждого ребенка и зависят от его опыта, восприятия и предпочтений. Когда дети создают ментальные изображения, они могут представлять себе героев, места, события и детали, описанные в тексте. Эти визуализации помогают детям лучше понять и запомнить информацию, а также активизируют их воображение и творческое мышление.

Использование метода ментальных изображений в обучении чтению имеет ряд преимуществ. Во-первых, он помогает детям развить навык визуализации, что способствует более глубокому пониманию прочитанного материала. Визуализация позволяет детям создавать связь между словами и образами, что делает чтение более интересным и эмоционально насыщенным. Во-вторых, ментальные изображения стимулируют развитие воображения и креативного мышления, что является важным аспектом развития ребенка. Они помогают детям воспринимать информацию не только словами, но и образами, что способствует более глубокому и полноценному усвоению знаний.

Для развития ментальных изображений у детей начальных классов могут использоваться различные задания и активности. Например, учитель может попросить детей описать в своем воображении главного героя из прочитанной книги, нарисовать или описать место, о котором идет речь в тексте, или создать иллюстрации к прочитанной истории. Эти задания способствуют развитию визуального мышления, креативности и способности ребенка представлять и воспроизводить информацию в своем воображении.

Однако, как и любой метод, использование ментальных изображений имеет свои ограничения и недостатки. Некоторые дети могут испытывать трудности в создании ментальных изображений или в передаче их на бумагу или словами. Это может быть вызвано разными факторами, такими как недостаточный опыт чтения, отсутствие развитого воображения или специфические особенности восприятия. Кроме того, слишком сильное акцентирование внимания на визуальных аспектах чтения может

сместить фокус с основных навыков чтения, таких как дешифровка слов и понимание смысла текста.

В целом, ментальные изображения играют важную роль в развитии навыков чтения у детей начальных классов. Они способствуют глубокому пониманию текстов, развитию воображения и креативного мышления. Учителя могут использовать различные методы и задания, чтобы развивать ментальные изображения у детей, но также важно учесть индивидуальные потребности и особенности каждого ребенка.

Многочисленные исследования подтверждают, что:

- 90 % информации человек воспринимает через зрение;
- 70 % сенсорных рецепторов находятся в глазах;
- около половины нейронов головного мозга человека задействованы в обработке визуальной информации;
- на 17 % выше производительность человека, работающего с визуальной информацией;
- на 4,5 % лучше вспоминаются детали визуальной информации;
- в 60 000 раз быстрее воспринимается визуальная информация по сравнению с текстовой;
- человек запоминает 10 % из услышанного, 20 % — из увиденного и 80 % — из увиденного и сделанного;
- человек выполняет инструкцию на 323 % лучше, если она содержит иллюстрации.

Одним из современных методов визуализации является **«метод таймлайн»**.

Метод Таймлайн (Timeline) - педагогический метод, используемый для визуализации и хронологической организации информации. Он основан на создании графической временной шкалы, на которой отображаются события, периоды или этапы определенного процесса или исторического периода.

Метод Таймлайн имеет широкий спектр применения и может использоваться в различных областях знаний, таких как история, литература, наука, география и другие. Он помогает учащимся визуально организовать информацию, видеть связи между событиями и лучше понимать последовательность их происхождения.

Создание Таймлайна включает несколько шагов:

1. Определение темы: выберите тему, которую вы хотите исследовать или изучить. Это может быть исторический период, литературный произведение, научное открытие и т. д.
2. Определение временного промежутка: определите период, который будет охватывать ваша Таймлайн. Это может быть конкретный год, десятилетие, век и т. д.
3. Идентификация ключевых событий: определите основные события или этапы, которые будут отображены на Таймлайне. Это могут быть важные исторические события, вехи в развитии литературного произведения, научные открытия и т. д.
4. Установка временных меток: разделите временной промежуток на равные отрезки и установите временные метки на Таймлайне. Например, если вы исследуете исторический период с 1900 по 2000 год, вы можете разделить шкалу на 10 интервалов по 10 лет и пометить соответствующие годы.
5. Размещение событий на Таймлайне: расположите ключевые события на соответствующих временных метках. Это может быть в виде карточек, значков, иллюстраций или текста, указывающего на событие.
6. Добавление дополнительной информации: при желании вы можете добавить дополнительную информацию к каждому событию на Таймлайне, такую как краткое описание, изображения или ссылки на дополнительные материалы.

Преимущества метода Таймлайн включают:

- Визуализация информации: Таймлайн предоставляет визуальное представление временных отношений между событиями, что помогает учащимся лучше усваивать и запоминать информацию.
- Установление связей: метод Таймлайн позволяет учащимся видеть связи и зависимости между событиями, а также анализировать причинно-следственные связи и последовательность происходящего.
- Организация знаний: Таймлайн помогает учащимся организовать информацию в структурированной форме, что способствует более полному и систематическому пониманию изучаемого материала.
- Развитие навыков исследования: создание Таймлайна требует исследовательской работы, анализа и организации информации, что способствует развитию навыков исследования и критического мышления у учащихся.

- Интерактивность и творчество: метод Таймлайн может быть интерактивным и позволять учащимся активно участвовать в создании и оформлении временной шкалы, добавлять свои идеи и интерпретации.

Метод Таймлайн может быть адаптирован и модифицирован в зависимости от уровня и возраста учащихся, а также целей обучения. Он может быть использован как инструмент для индивидуальных исследований, групповых проектов, презентаций или оформления классных стендов. Кроме того, существуют также электронные и онлайн-инструменты, которые позволяют создавать Таймлайны в цифровом формате.

В целом, метод Таймлайн является эффективным инструментом для визуализации, организации и понимания информации, особенно в контексте хронологических событий или процессов. Он способствует активному участию учащихся, развитию навыков исследования и критического мышления, а также помогает создать более систематическое и целостное представление о изучаемом материале.

Использованная литература:

1. «Копилка приемов визуализации на уроках начальной школы»
2. Кодирова Я.В. 2023год.
3. <https://infourok.ru/kopilka-priemov-vizualizacii-na-urokah-v-nachalnoj-shkole-6613022.html>